

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Усмонова Дилноза Тулкуновна

старший преподаватель кафедры «Химия и методика ее преподавания»
Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами

diln0za.usmonova@yandex.ru

Аннотация: В данной статье рассмотрено рассматриваются вопросы методов экологического ответственности при формировании образование обучающихся. В процессе изучения экологических ответственности на уроках химии формировать у обучающихся анализировать и оценивать процесс формирования и проведения в области защиты окружающей среды, применять знания для объяснения причин возникновения экологических проблем и поиска путей их решения.

Ключевые слова: экология, объект, химия, наука, формирования, методы.

Экологические проблемы являются наиболее актуальным аспектом жизни каждого человека. Наиболее важно уделять особое внимание проблемам экологии, поскольку уровень загрязнения нашей планеты достигает колоссальных и пугающих размеров. Причина экологических загрязнений - это экологическая безответственность. Проблемы экологии должны затрагиваться преподавателями на самых ранних этапах обучения детей. Проблемы экологии имеют очень большое значение в процессе преподавания в школе и должны в обязательном порядке быть затронутыми преподавателями. Данной проблеме есть достаточно логичное и простое объяснение: если не прививать основы чистоты и порядка начиная с самого детства, то в дальнейшем это будет сделать достаточно сложно, что впоследствии скажется на проблеме загрязнения экологии. Выбрасывая мусор в неположенных местах, мы загрязняем не только

почву и воду, но и атмосферу. Когда мы загрязняем экологию нашей планеты, нарушается достаточно тонкий баланс между экосистемами.[1, стр114]

В результате нерационального использования земель происходит истощение почв, даже этот минимальный свод информации, свидетельствует о том, что проблема экологического воспитания школьников не надумана, и что решение ее должно стать одной из приоритетных задач сегодняшней педагогической действительности учителей.

Актуальностью проведения подготовительных и учебных мероприятий по направлению изучения экологической ответственности перед природой и обществом является необходимость ранней подготовки учащихся по нормам социального и экологического поведения. Борьбу с загрязнением природы и экологии стоит начинать с самых ранних лет, прививая навыки чистоты и гигиены. Ответственность перед необходимостью обучения детей нормам экологического поведения понимают как преподаватели, так и родители. Учитывая этот факт, доминирующее обстоятельство ставит перед необходимостью проводить тесную взаимосвязь всех форм и видов учебной и внеклассной деятельности учащихся по направлению изучения экологической ответственности. Индивидуальный анализ учебников подтверждает, что предпосылки для этого имеются. Однако нельзя сказать, что проблема разделения функций и взаимодействия учебных предметов в целях экологического образования решена. При различных подходах к содержанию курса появляется возможность ввести детей в круг реальных экологических проблем.[2, стр 64-66]

Современная программа образования должна подлежать модернизации и обновлению по предмету Экологизации курса образования. Необходимо видоизменить и модернизировать методы, приемы и средства обучения для более эффективного взаимодействия и понимания основ экологической ответственности. Однако стоит заметить, что радикальное изменение программы преподавания по предмету экологической ответственности, станет возможным только при радикальном пересмотре материала учебных дисциплин,

методической документации, учебников, программ общего образования, внедрение специализированных психологических и ролевых игр направленных на изучение основ экологической ответственности.

Экологическое воспитание - это информирование о нормах экологической ответственности перед природой и обществом, посредством проведения занятий по данной предметной области, направленное на изучение основ бережного обращения с природой и последствий её загрязнения, а также взаимодействия человека с природой и угрозы экологической катастрофы. Основной целью экологического воспитания является: научить ребенка развивать свои знания законов живой природы, понимание сущности взаимоотношений живых организмов с окружающей средой и формирование умений управлять физическим и психическим состоянием.[3, стр84-86]

Ключевым этапом в формировании экологического воспитания является целенаправленное развитие личности посредством определенных методик и средств педагогической деятельности. Текущая базовая основа педагогики нуждается в модернизации предметного педагогического подхода. Каждый предмет и каждая дисциплина, преподаваемая в школе должна включать в себя определенные методики педагогического воздействия на формирование экологической ответственности у учащихся. В отношениях между учителем и учеником реализуются функции: укрепление и обогащение связей с природой, специфического развития практических отношений, организаторского сочетания педагогического и системного подхода. Межпредметные связи, равно как и межпредметный подход в целом, могут применяться не только в обучении, но и во внеклассной работе по всем предметам естественнонаучного, гуманитарного и художественно - эстетического циклов.

Использованная литература:

1. С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин Экологическая педагогика и психология : [Учеб. пособие для вузов] /. - Ростов н/Д : Феникс : АО "Книга", 1996. – 476с

2. Allaberdiyev R.X., Kuchkarov N.Y., Karimova D.A., A llaberdiyev E X. Jabborov B.T., T o 'rabayev A. N. Kimyoviy ekologiya. O 'quv q o 'llanm a. - T.: «VN ESH IN V ESTPR O M » nashriyoti, 2019. - 152 b
3. Медведев В. И. Экологическое сознание / В. И. Медведев, А.А. Алдашева //Учебное пособие. – М.: Логос, 2012. – С. 426
4. Tulkunovna, U. D. (2021). THE DEVELOPMENT OF CHEMISTRY TEACHING METHODS IN SCHOOLS. *POLISH SCIENCE JOURNAL*, 109.
5. Алимова, Ф. А., & Аликулова, Г. К. (2024). АССОЦИАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ. *Interpretation and researches*.
6. Alimova, F. A. (2021). Project activities of students in the digital educational environment. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 11(12), 97-99.
7. Усмонова, Д. (2024). НАГЛЯДНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ. *Interpretation and researches*.
8. Tulkunovna, U. D. (2023). SYSTEM-ACTIVITY APPROACH IN TEACHING CHEMISTRY AT SCHOOL. *Journal of Advanced Scientific Research (ISSN: 0976-9595)*, 3(2).
9. Усмонова, Д. Т. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ ПО ПРЕДМЕТУ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ НА ТЕМУ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТХОДЫ». *Educational Research in Universal Sciences*, 2(2), 637-643.
10. Усмонова, Д. (2024). ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА И ИХ РЕШЕНИЯ. *Interpretation and researches*.
11. Usmanova, D. T., Alimova, F. A., & Ergasheva, H. T. (2023). PREVENTION OF CHEMICAL WATER POLLUTION. *SPAST Abstracts*, 2(02).